

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

КУЙИШ КАСАЛЛИГИДА ОШҚОЗОН-ИЧАК ЙЎЛИДАГИ ОРГАНИК ЎЗГАРИШЛАРНИ ОЛДИНИ ОЛИШ

Болтаев Э.Б., Эшонov О.Ш.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Ошқозон-ичак йўли асоратларининг олдини олиш мақсадида куйиш билан оғриган беморларда кобавит дори моддаси 30 беморда ППИ билан бирга қўлланилганда стандарт терапия ўтказилган 33 беморга нисбатан юқори самарадорликни кўрсатди.*

***Калит сўзлар:** куйиш касаллиги, асорат, олдини олиш.*

PREVENTION OF ORGANIC CHANGES IN THE GASTROINTESTINAL TRACT IN BURN DISEASE

Boltayev E.B., Eshonov O.Sh.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

***Resume.** In order to prevent gastrointestinal complications in burn patients, the drug Cobavit was shown to be more effective in 30 patients when used in combination with PPI compared to 33 patients who received standard therapy.*

***Keywords:** burn disease, complication, prevention.*

ПРОФИЛАКТИКА ОРГАНИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОМ ТРАКТЕ ПРИ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ

Болтаев Э.Б., Эшонov О.Ш.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

***Резюме.** Для предотвращения желудочно-кишечных осложнений у пациентов с ожогами было показано, что препарат Кобавит оказался более эффективным у 30 пациентов при применении в комбинации с ингибиторами протонной помпы по сравнению с 33 пациентами, получавшими стандартную терапию.*

***Ключевые слова:** ожоги, осложнения, профилактика.*

e-mail: boltayev.elmurod@bsmi.uz, olim.eshonov@bsmi.uz

Гастроудоденал эрозия ва яраларнинг ривожланиши оғир куйиш касаллигининг жиддий асоратлари ҳисобланади. Гастроудоденал қон кетиши (ГДҚК) оғир куйишлар билан оғриган беморларнинг 15-25 фоизида учрайди ва кўпинча куйиш токсикози босқичида учрайди. Ушбу масаланинг долзарблиги турли этиологияли яра жараёнлари бўлган беморларда ушбу асоратнинг тез-тез учраши билан боғлиқ бўлиб, бу беморлар гуруҳи учун даволаш нарҳини оширади, тикланиш вақтини узайтиради ва баъзан нохуш натижаларга олиб келади. Сўнгги йилларда оғир куйишлар билан оғриган беморларда ошқозон-ичак трактининг ўткир эрозив ва ярали шикастланишларига кизиқиш уларнинг частотасининг ортиши, ўз вақтида ташхис қўйишнинг қийинлиги, консерватив ва жарроҳлик усулида даволашнинг паст самарадорлиги туфайли ортди [10, 18, 20].

Ошқозон ва ўн икки бармоқли ичакнинг ўткир шикастланишининг асосий сабабларидан бири оғир термик шикастланиш, сепсис, кўп сонли шикастланишлар ва бошқалар каби ўта оғир ҳолатлардир [4,19].

Юқори ошқозон-ичак трактининг (ЎИТ) ўткир симптоматик яралари одатда оғир куйишлар билан оғриган беморларда учрайдиган ЎИТнинг ўткир, кўпинча юзаки ва кўп сонли эрозив-ярали шикастланишлари сифатида белгиланади. Ўткир юқори ошқозон-ичак тизимидан қон кетишларнинг энг кенг тарқалган сабаби термик шикастланишлар бўлиб, бу ҳолатларнинг тахминан 30-40% ни ташкил қилади. Ривожланаётган ЎИТ яралари нафақат куйиш касаллигининг кечишини сезиларли даражада оғирлаштиради, балки ўлим даражасини 70-80% гача оширади [7,12].

Профилактик антисекретор терапияни ўтказиш бизга ушбу тоифадаги беморларда ГДҚК ҳолатларини 7–11% гача камайтириш имконини беради [6,16].

ГДЖКнинг олдини олишга комплекс ёндашув, жумладан, инфузион, метаболик ва антисекретор терапия, шунингдек, эрта энтерал қўллаб-қувватлаш, куйиш касаллигининг ушбу асоратини 5-7% гача камайтириши мумкин [5].

Қон кетишининг патогенези ҳали ҳам яхши ўрганилмаган. Лаборатория тадқиқотларига кўра, шокоген термал шикастланиш кортизол секрециясининг сезиларли даражада ошишига олиб келади, унинг даражаси 10-14 кунлик даволаш давомида юқори даражада қолади [17,22].

Хлорид кислотасининг ортиқча миқдори ошқозон ва ўн икки бармоқли ичакнинг эрозив ва ярали шикастланишларига олиб келади. Бу ўзгаришлар кўп учрайди ва кўпинча шиллик қаватнинг хлорид кислотаси ва пепсинни бевосита ишлаб чиқарадиган жойларида, яъни ошқозоннинг тубида ва танасида локализация қилинади [1].

Бу интерстициал бўшлиққа сезиларли миқдорда суюқлик оқиб чиқишига олиб келади, бу эса гиповолемиа, гемоконцентрация ва марказлашган қон айланишининг бузилишига олиб келади. Компенсатор вазоконстрикциянинг ривожланишининг кенг тарқалган кўриниши ошқозон шиллик қаватига қон таъминотининг 50-60% га камайиши ҳисобланади. Артериал перфузия ва веноз оқиши бузилган томирларининг доимий спазми қоннинг турғунлигига, плазманинг экстравазкуляар бўшлиққа оқиб кетишига, маҳаллий гемоконцентрацияга ва кейинчалик микротромбозга олиб келади, натижада шиллик қаватнинг ишемик некрози соҳалари пайдо бўлади [9].

Куйиш шоки билан оғриган беморларда гастродуоденал шиллик қаватнинг шикастланиш патогенезида ошқозон ва ўн икки бармоқли ичак шиллик қаватининг ишемияси муҳим рол ўйнайди [10].

Куйиш жароҳати барча органлар ва тизимлардан дарҳол жавоб қайтаради, улар ҳар доим ҳам гомеостазни сақлаб тура олмайди ва кўпинча патофизиологик ва морфологик шикастланишга учрайди. Бундай мақсадли тизимлардан бири ошқозон-ичак тракти ҳисобланади. Кучли куйишлардан сўнг, ичак ишемияси ва гипоксия ичак эпителий тўсиғини ва ичак бактериал транслокациясини бузади, бу эса тизимли яллиғланиш реакцияси синдроми, сепсис ва кўп органли етишмовчилик каби жиддий асоратларга олиб келади. Перитонит ёки ошқозон-ичакдан қон кетиши ошқозон-ичак дисфункцияси бўлган беморларда ўлимнинг 88,2% ни ташкил қилади [15].

Ошқозон шикастланиши ошқозон шиллик қавати та'сир қиладиган агрессив ва ҳимоя омиллари ўртасидаги номуносивликдан келиб чиқади; ҳимоя воситалари ҳаддан ташқари юкланганда ва шунинг учун етарли ҳимоя та'минлай олмаганида, шикастланиш гистопатологик ўзгаришлар натижасида юзага келади [13].

Куйиш билан оғриган беморларда пайдо бўладиган яралар ҳақидаги асосий ва долзарб маълумотлар яраларнинг олдини олишнинг кенг миқёсда тан олинишига олиб келди. Протон насоси ингибиторлари (ППИ) ёрдамида антисекретор терапия билан бир қаторда, юмшоқ овқатланиш, носоғлом одатлардан воз кечиш ва стресснинг олдини олиш ҳам муҳим рол ўйнайди [3].

Аралаш оқсил қўшимчаси куйиш жароҳати натижасида келиб чиқадиган тизимли яллиғланиш реакциясини камайтиради, яллиғланиш хужайралари инфилтрациясини сусайтиради ва буйрак ва жигар фаолиятини яхшилади. Аралаш оқсил қўшимчаси куйиш натижасида келиб чиқадиган яллиғланиш хужайралари инфилтрациясини камайтириши ва жигар ва буйрак фаолиятини ҳимоя қилиши маълум. Ушбу тадқиқот куйиш беморлари учун яллиғланиш реакциясини камайтириш ва органлар фаолиятини ҳимоя қилишга қаратилган янги ва истикболли потенциал овқатланиш терапиясини таклиф қилади [2,8,11,21,14].

Ўзбекистонда олимлар Кобавит деб номланган препаратни ишлаб чиқдилар. Бу кобалт, глутамин кислотаси ва У витаминининг мураккаб бирикмаси бўлиб, антиоксидант, иммуностимуляция қилувчи ва индуктив таъсирга эга. Препарат шунингдек, гематопоезни рағбатлантиради ва ярани даволашга ижобий таъсир кўрсатади. Бироқ, унинг шиллик қаватнинг ҳимоя механизмларига таъсири етарлича ўрганилмаган [23].

Тадқиқот мақсади: Куйиш касаллигида ошқозон ва ичак тизими органик касалликларини олдини олиш ва даволаш учун кобавитни комбинацияланган терапияда қўллаш самарадорлигини ўрганиш.

Материаллар ва усуллар: Республика шошилиқ тиббий ёрдам илмий маркази Бухоро филиали куйиш ва токсикология реанимация бўлимида 2023-2025 йилларда куйиш касаллиги билан оғриган ва шунинг натижасида ошқозон ичак йўлида патологик ўзгаришлар аниқланган 18 ёшдан 55 ёшгача бўлган олти нафар бемор текширилди. Улардан 31 нафари эркаклар ва 32 нафари аёллар эди. Беморлар икки гуруҳга бўлинган. Биринчи гуруҳ (30 бемор) протон помпа ингибитори (ППИ) олди: 10 кун давомида омепразол, пантопрозол (кунига 2 марта 40 мг/сутка). Иккинчи гуруҳ

(33 бемор) анъанавий ППИ билан бирга 10 кун давомида 20 мг (кунига 2 марта 1 таблеткадан) суткалик дозада кобавит олди.

Ошқозон ичак системасидаги патологик узгаришлар ташхиси клиник, инструментал ва лаборатория тадқиқот усуллари билан тасдиқланди. Тадқиқотга киритиш мезонлари: 18 ёшдан ошган беморлар, эзогастроудоденоскопия текшируви хулосаси, беморнинг тадқиқотга розилиги.

Барча беморлар кенг камровли клиник, лаборатория ва инструментал текширувдан ўтказилди. Тадқиқот гуруҳларидаги беморларни тасодифий танлаш ёш ва жинс таркиби, пайдо бўлиш сабаблари, клиник кўриниши, лаборатория ва инструментал тадқиқот усуллари натижаларини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилди. Даволаш самарадорлиги қуйидаги параметрлар асосида баҳоланди:

1) беморнинг субъектив шикоятлари ва объектив касаллик намоён бўлишидаги ўзгаришлар;

2) эндоскопик текширув натижаларига асосланган ошқозон ва ўн икки бармоқли ичак шиллик каватининг ҳолати ўрганилди.

Клиник маълумотларни статистик қайта ишлаш Windows учун Статистика 5.5 ва Windows XP Профессионал учун Эксел асосидаги ихтисослаштирилган компьютер дастурлари ёрдамида амалга оширилди. Фарқларнинг аҳамияти (p) Студентнинг Т-тести ёрдамида ҳисоблаб чиқилди. Фарқлар $p = 0.05$ да аҳамиятли деб ҳисобланди.

Натижалар ва муҳокама: Даволашдан олдин, иккинчи гуруҳдаги барча 33 нафар беморлардан эпигастрал огрик 24 нафар беморда, жигилдон қайнаши 12 нафар беморда, кўнгил айниши 10 нафар беморда кузатилди. Биринчи гуруҳдаги 30 беморда клиник аломатларнинг нисбати биринчи гуруҳдан сезиларли даражада фарқ қилмади: эпигастрал огрик 25 нафар беморда, жигилдон қайнаши 15 нафар беморда, кўнгил айниши 14 нафар беморда кузатилди. 10 кунлик даволаш курсидан сўнг, биринчи ва иккинчи гуруҳларда касалликнинг асосий белгилари (огрик, жигилдон қайнаши, кўнгил айниши, кон кетиши) йўқолди. Бундан ташқари, 1-жадвалда кўрсатилганидек, Кобавит билан комбинацияланган терапия олаётган беморларда ППИ олаётган беморларга нисбатан асосий клиник аломатларнинг йўқолиш вақти анча олдинроқ бўлганлиги кузатилди.

1-жадвал.

Таҳлил қилинган гуруҳлардаги беморларда асосий клиник аломатларнинг камайиши динамикаси

Беморлар гуруҳи	Беморлар	Эпигастрал огрик	Кўнгил айниши	Зарда қайнаши
Протон помпа ингибитори (биринчи гуруҳ)	30	6,8±0,24*	6,3±0,48	6,1±0,31*
Протон помпа ингибитори+кобавит (иккинчи гуруҳ)	33	4,2±0,16	5,0±0,26	3,4±0,22

* – $p < 0.05$ да таққослаш гуруҳига нисбатан ўзгаришларнинг аҳамияти.

Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, иккала гуруҳдаги беморларда ҳам эндоскопик текширув натижасида аниқланган янги яралар мавжуд эди. Иккала гуруҳда ҳам 3 дан 9 мм гача бўлган яралар устунлик қилди. 2-гуруҳда ўртача яра ҳажми 6.58 ± 0.77 мм, 1-гуруҳда эса 6.72 ± 0.49 мм эди.

Кобавит билан комбинацияланган терапиянинг репаратив самарадорлигини ва ППИ билан даволаш режимини таққослашга алоҳида эътибор қаратиш керак. Ўн кунлик комбинацияланган терапия курсидан сўнг (2-гуруҳ) 33 бемордан 28 тасида (84.8%) яра битиши аниқланди. Қолган 5 беморда сезиларли ижобий эндоскопик динамика кузатилди, бу яра ҳажмининг 2-3 баравар камайиши билан намоён бўлди (ўртача қолдиқ яра ҳажми $2,2 \pm 0.35$ мм эди).

1-гуруҳдаги беморларда (ППИ қўлланилган) назоратли эзофагогастроудоденоскопия пайтида, даволаниш бошланганидан 10 кун ўтгач, 30 бемордан атиги 19 тасида (63,3%) яра тўлиқ битиши кузатилди. Ўн бир беморда (36,6%) яра ҳажми 2-3 баравар камайди (ўртача $2,8 \pm 0,7$ мм гача). Ушбу кузатувлар кобавит гуруҳида комбинацияланган терапиянинг сезиларли репаратив таъсирини кўрсатади: даволанишдан кейин 10 кун ичида яра битиши беморларнинг деярли 86,6% да кузатилди.

Шундай қилиб, тадқиқот натижалари кобавит билан биргаликда қўлланиладиган комбинацияланган ўткир ярага қарши гастропротексиянинг янги ҳосил бўлган шиллик каватнинг дифференциациясини кучайтириш ва яра нуқсони эпителизациясини рағбатлантириш қобилиятини қисман тасдиқлайди. Ошқозон ичак ўткир яраси билан огриган беморларнинг иккала таҳлил қилинган гуруҳида ҳам яра нуқсони чандигининг самарадорлиги ва уларнинг дастлабки ҳажми

ўртасида тўғридан-тўғри боғлиқлик кузатилди. ППИ билан кичик яралардан 89,8% ҳолларда чандик қолди, ўртача яралардан эса 48,2% ҳолларда чандик қолди. Кобавит билан комбинацияланган терапия кичик ва ўрта ўлчамдаги яралар учун бир хил чандикланиш даражасига олиб келди (91,2%). Ўткир яралар оғирлигига қараб, гуруҳлар бўйича яра чандиғининг пайдо бўлиш частотасини таҳлил қилганда, касалликнинг оғирлиги ошиши билан чандикланиш частотасининг прогрессив пасайиши кузатилди. Бирок, енгил ва оғир ҳолатларда яра чандиғининг пайдо бўлиши бир хил бўлганида (97,3% ва 2,3%), кобавит билан комбинацияланган терапия ўртача касалликка чалинган беморларда ППИ билан даволашга қараганда 2,3 баравар самаралироқ бўлди (биринчи гуруҳда 41,3% ва иккинчи гуруҳда 92,5%). Бу кузатишлар кобавит билан комбинациялашган терапиянинг юқори репаратив таъсирини янада тасдиқлайди ва бизга ярани даволаш жараёнини башорат қилиш имконини беради.

Шунинг сабабли, қўшимча равишда кобавит олган иккинчи гуруҳда кузатган ижобий ўзгаришлар, эҳтимол, кобавит таркибида кучли антиоксидант ва репаратив таъсирга эга бўлган глутамик кислота ва У витамини мавжудлиги билан боғлиқ. У витаминининг фаол моддаси метилметионин бўлиб, у хлорид кислота секретсиясини нормаллаштиради ва ҳосил булган ярани битишини тезлаштиради. Кобалтнинг элементи ҳам муҳим рол ўйнайди. Кобалт биоген микроэлемент сифатида у кобаламин синтез қилиш учун ишлатилади ва анемияга қарши таъсирга эга, бу эса ўткир яраларни даволаш учун муҳимдир. Даволаш жаранида яра касаллигини даволашнинг триплет терапияси таркибига қирадиган 2 турдаги антибиотиклар қуйиш натижасида келиб чиққан ўткир яралар бўлганлиги сабабли даволаш жаранига қўшилмади. Кобавитни ошқозон ичак яраси бўлган беморларнинг комбинацияланган терапиясига киритиш самарали эканлиги исботланган.

Хулоса. Қуйиш касаллигида ППИни Кобавит билан биргаликда қўллаш беморларда ошқозон ичак тизимидаги патологик ўзгаришларни олдини олишда стандарт анъанавий терапияга нисбатан самарали ҳисобланади ва ошқозон ичак шиллик қаватида клиник аломатларнинг давомийлигини ва ярани даволаш вақтини қисқартиришга ёрдам беради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Avendano-Reyes J.M., Jaramillo-Ramirez H. Prophylaxis for stress ulcer bleeding in the intensive care unit. *Rev. Gastroenterol Mex.*, 2014, vol. 79, no. 1, pp. 50-55.
2. Caldis-Coutris N, Gawaziuk JP, Magnusson S, Logsetty S. Недоедание при ожогах: проспективное одноцентровое исследование. *Journal of Burn Care & Research*. 2022;43(3):592-95. <https://doi.org/10.1093/jbcr/irab186>.
3. Choi YH, Lee JH, Shin JJ, Cho YS. A revised risk analysis of stress ulcers in burn patients receiving ulcer prophylaxis. *Clin Exp Emerg Med*. 2015 Dec 28;2(4):250-255. doi: 10.15441/ceem.15.076.
4. Fayazov A., Akhmedov A., Mirzakulov A, Nabiev A. Prediction of Development of Acute Gastro duodenal Complications in Patients With Severe Burns// *Burn Care and Prevention* (2021) 3: P.99-106
5. Huang G., Liang B., Liu G. et al. Low dose of glucocorticoid decreases the incidence of complications in severely burned patients by attenuating systemic inflammation. *J. Crit. Care*, 2015, vol. 30, no. 2, published online: 2014 September 22. DOI: 10.1016/j.jcrc.2014.09.016.
6. Xiao S.C., Zhu S.H., Xia Z.F. et al. Prevention and treatment of gastrointestinal dysfunction following severe burns: a summary of recent 30-year clinical experience. *World J. Gastroenterol.*, 2008, vol. 14, no. 20, pp. 3231-3235.
7. Yenikomshian H., Reiss M., Nabavian R. et al. Gastric feedings effectively prophylax against upper gastrointestinal hemorrhage in burn patients. *J. Burn Care Res.*, 2011, vol. 32, no. 2, pp. 263-268.
8. Алвес Араужо де Лима К., Сильва де Лима Р., Батиста де Соуза Дж. и др. (2022) Гастропротекторные механизмы. Язвенная болезнь — что нового? *IntechOpen*. <http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.101631>.
9. Баринов Э. Ф., Кондратенко П. Г., Сулаева О. Н. и др. Влияние антисекреторной терапии на заживление язв желудка и двенадцатиперстной кишки после острого кровотечения // *Хирургия*. – 2014. – № 3. – С. 15–19.
10. Вагнер Д.О., Шлык И.В., Юрина В.Н. Факторы риска эрозивно-язвенного поражения желудка и двенадцатиперстной кишки у пострадавших с тяжелой термической травмой. *Вестник анестезиологии и реаниматологии*. 2016;13(2):13-20. <https://doi.org/10.21292/2078-5658-2016-13-2-13-20>
11. Валенсуэла-Гонсалес, М.; Карденас-Лопес, ХЛ; Бургос-Эрнандес, А.; Саласар-Лопес, Нью-Джерси; Виуда-Мартос, М.; Вильегас-Очоа, Массачусетс; Мартинес-Коронилья, Г.; Домингес-Авила, Х.А.; Горинштейн, С.; Гонсалес-Агилар, Джорджия; и др. Профилактический гастропротекторный эффект функционального продукта питания на основе киноа (*Chenopodium quinoa* Willd.) и кверцетина на мышинной модели ибупрофен-индуцированного повреждения же-

- лудка. Антиоксиданты 2025 , 14 , 893. <https://doi.org/10.3390/antiox14070893>.
12. Ван И, Йе З, Ге Л и др. Эффективность и безопасность профилактики желудочно-кишечных кровотечений у пациентов в критическом состоянии: систематический обзор и сетевой метаанализ. *BMJ*. 2020;368:l6744. <http://doi.org/10.1136/bmj.l6744> .
13. Ван, Y.; Лю, X.; Лян, L.; Чжу, Y.; Чжан, J.; Ло, L.; Ван, P.; Лю, D. Защитное действие киноа на слизистую оболочку желудка, поврежденную абсолютным этанолом. *J. Sci. Food Agric*. 2023 , 103 , 944–956
14. Драбик З., Дрисколл И., Нгуен Д. Оценка протокола профилактики стрессовых язв в отделении интенсивной терапии ожогов. *Журнал ожоговой помощи и исследований*. Апрель 2022 г.;43(1):S156–S157. <https://doi.org/10.1093/jbcr/irac012.257> .
15. Кравец О., Ехалов В., Горбунцов В. Патфизиология желудочно-кишечного тракта при ожоговой болезни. 2024 г;(2):75-84.
16. Мерчант, М.; Ху, С.Б.; Миллер, К.; Ахмади, Т.; Гарсия, Э.; Смит, М.И. Комплексное лечение тяжёлых ожогов: междисциплинарный подход от реанимации до реабилитации. *Неотложная медицинская помощь*. 2025 , 2 , 26. <https://doi.org/10.3390/ecm2020026>
17. Пугачев М. И. Состояние сердечно-сосудистой системы и некоторых факторов нейрогуморальной регуляции у больных ожоговой болезнью: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – ВмедА им. С. М. Кирова. – СПб, 2015. – 21 с
18. Радзиковска-Бюхнер Э., Лопушинска И., Флигер В. и др. Обзор последних достижений в лечении ожогов. *Международный журнал молекулярных наук*. 2023;24(22):16357. <https://doi.org/10.3390/ijms242216357> .
19. Романенков Н.С. Возможности современных медицинских технологий в профилактике и устранении осложнений язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки у пострадавших от ожогов. Автореф. дис....канд. мед. наук. Великий Новгород. 2014.
20. Сперанский И.И., Носенко В.М., Макиенко В.В., Тимошенко В.В. Особенности профилактики, диагностики и лечения острых эрозивно-язвенных поражений гастродуоденальной зоны у обожжённых: пути и возможности улучшения оказания медицинской помощи. *Вісник української медичної стоматологічної академії*. 2013. Том 13, Випуск 1(41), с.67-170.
21. Юй Ю, Чжан Дж., Ван Дж., Ван Дж., Чай Дж. Влияние пищевой добавки на основе смешанного белка на уменьшение воспаления и повреждения органов, вызванных ожогами. *Nutr Res Pract*. 2022 октябрь;16(5):589-603. <https://doi.org/10.4162/nrp.2022.16.5.589>
22. Юрова Ю. В. Диагностика готовности гранулирующих ожоговых ран к свободной аутодермопластике: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – ВмедА им. С. М. Кирова. – СПб., 2014. – 20 с.
23. Якубов А.В., Акбарова Д.С., Мусаева Л.Ж., Абдусаматова Д.З., Арипджанова Ш.С. Изучение эффективности применения кобавита в комбинированной терапии язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. *International scientific review*. 2019. С.90-93.
- Иқтибос учун:** Болтаев Э.Б., Эшонов О.Ш. Куйиш касаллигида ошқозон-ичак йўлидаги органик ўзгаришларни олдини олиш // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 6(20). – Б. 1555–1559. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18066810>